

Yahya Kemal'in İstanbul'u

İnsanlar doğuştan gelen romantik yetileri nedeniyle hayatlarının çoğu döneminde belli bir şeye alaka duyar; onunla bütünleşir, onu isterler ve sonuç olarak bir bağlılık oraya çıkar. Bu bağlılık cismi, çoğal, manevi ya da beşerî olabilir. Biz bir insana duyulan bu bağlılığa aşk demişiz. Peki, bir şehre? Evet, Yahya Kemal bir şehre âşıktı. İstanbul'a. Edebiyatımızda, hatta Dünya edebiyatında bir şehre bu kadar bağlı, bu kadar sahiplenen başka bir şair görülmemiştir belki de.

Yahya Kemal İstanbul'a olan sevgisini ve hayranlığını **Aziz İstanbul** adlı nesir, **Kendi gök kubbemiz** ve **Eski Şiirin Rüzgârıyla** adlı şiir kitaplarıyla ifade etmiştir. Şiirlerine ve yazılarına adeta bir sarraf gibi incelleme işlemiştir İstanbul'u. İstanbul'un taşını, toprağını, havasını ve kokusunu hissedersiniz onun şiirinde.

"Durgunlaşıp bir yana kadar parlayan suda,

Dünya güzel göründü resimleşmiş uykuda.

Binlerce lâle serpili yüzlerce bahçeden,

Beş yüz yılın kadehleridir şimdi yükselen"

Onun her şiirinde İstanbul ile ilgili ayrı bir his, ayrı bir heyecan vardır. Üsküdar, Maltepe, Kadıköy, Erenköy... Hepsi farklıdır onun için. Hepsi başka bir İstanbul'dur. Birini diğerine tercih edemeyebilirdi;

"Ey şimdi elâ gözleri süzgün, sesi şakrak!

Kumral saçın üstünde görürsen iki üç ak.

Çık kuytu hiyabanlara al bir kuru yaprak.

Yâdet ki seviştikti ilahi adalarda!"

"Suyu ürpertiyor çıkan rüzgâr,

Şimdi sahil boyunca Maltepe'yi

Köpüren mavi dalgalar yalıyor"

Yahya Kemal için İstanbul'u İstanbul yapan biraz da fetih ruhuydu. Öyle ki bu fetih sevdasını şu sözlerle dile getirmişti: ***"Türkiye Türkleri'nin yeryüzünde başka bir eseri olmasaydı; tek başına, yalnız bu eser şeref namına yeterdi"*** Bu sözlerle fethi ve fatihine büyük bir saygı ve hayranlık duyduğu anlaşılır Yahya Kemal'in bu tarihi olaydan ötürü bambaşka hisler beslediği de bir semt vardı. Üsküdar... ***"Cihangir'den seyrettiği bu emsalsiz serviler beldesi İstanbul'un fethini ve İstanbul'a doğan güneşi ilk gören bölge olması ve halkının, tarihinin, coğrafyasının başkılığıyla İstanbul'un bir parçası olması burayı şâirin gözünde önemli kılmaktadır."***¹

"... Bu gezintilerimdeki tecrübeden sonra toprağı sevdim. O derece sevdim ki, İstanbul'un her köşesini keşfetmeye ömrüm kifayet etmeyecek diye korkuyorum."

¹ (Pekin: 1983)

Evet, Yahya Kemal korkusunu böyle dile getirmişti. Ne bir hasım korkusu, ne bir yaşam korkusu ne de bir ölüm... Onun korkusu İstanbul'du. İstanbul'un her bir köşesini keşfedemeyeceğine korkuyordu. Sadece korku mu? Aslında Yahya Kemal için İstanbul her şeydi. Sevinç, neşe, özlem, umut, kader... Her şey İstanbul'da saklıydı onun için. Sadece bir semt bile, bir ömürdü onun için:

"Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!

Görmediğim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer,

Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul!

Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer."

İstanbul, Yahya Kemal için asla terk edilemeyen bir yer haline gelmişti. O, İstanbul'un hasretine asla dayanamıyordu. İstanbul dışına çıktığında bile akli-hayali daime İstanbul'daydı:

"Hüznün ferahlığın bizim olsun kışın, yazın

Hiçbir zaman kader bizi senden ayırmasın"

Aslında sürekli çağırıyordu onu İstanbul. Ve hiç reddedemiyordu bu teklifi. ***"Ankara'nın en çok neyini seviyorsun?"*** denildiğinde bile ***"İstanbul'a dönüşünü"*** cevabını veriyordu tüm samimiyetiyle...

Yazının başında dediğim gibi İstanbul Yahya Kemal için bir aşktı. Nitekim bu aşk çoğu şiirinde ete kemiğe bürünüyordu.

"Körfezdeki dalgın suya bir bak, göreceksin:

Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde;

Mehtap... İri güller... Ve senin en güzel aksin...

Velhâsıl o rû'ya duruyor yerli yerinde!"

Yahya Kemal için aslında İstanbul tüm bunlardan daha fazla şey ifade ediyordu. Daha manevi duyguların eseriymi İstanbul. Kendinden önceki diğer şairlerden farklı olarak İstanbul'a geniş bir manevi gözle bakmış ve İstanbul'u basit başkent kavramından çıkararak millileştirmiştir. Yani, Yahya Kemal'e göre İstanbul vatanın özetiymi:

"İstanbul toprağının her köşesinde Türk ruhunun bir safhası vardır. Hisarlarda Türk'ün kuvveti, Küçüksu'da ve Göksu'da neş'esi, Kağıthane'de zevk ve neş'esi. Eyüp'te maneviyatı, surlarda atılışı hava gibi teneffüs edilir."

"Türklük beş yüz seneden beri İstanbul'u ve Boğaziçi'ni bütün beşeriyetin hayâline böyle nakşetti."

Son olarak İstanbul aşığı bu şairin, bir daha Dünya'ya gelme ihtimali olsaydı geleceği yerde aşikârdı. Onun İstanbul sevgisini en iyi özetleyen belki de şu dizeleriydi:

“Bir gün dönüş olsa âhiretten;

İstanbul'a dönmek isterim ben.”